

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 888 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
“Vitagen ta'lim texnologiyalari” asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	
Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish – didaktik zaruriyat sifatida	453
Xoliqulova Dilnoza Sheraliyevna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish	457
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning yangi tamoyillari	464
O'tayev Akram Yo'ldoshevich	

Chet tilda tinglab tushunishdagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari	467
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning verbal-kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning ijtimoiy ahamiyati	471
Nematova Gulsanam Abdullayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" fanini o'qitishning psixologik jihatlarining amaliy ahamiyati.....	476
Sharipova Farida Salimjanovna	
Fransuz tili ta'limida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik tizimi	483
Muzaffarova Nodira Mardonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida takomillashtirilgan sifat menejmentini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tajriba-sinov ishlari.....	488
Mirzayeva Shaxida Abdinabiyevna, Mamanazarova Nargiza Komildjanovna	
Maktab ta'lim jarayonida interaktiv simulyatoralarni VISC-5E pedagogik modeli asosida integratsiya samaradorligini tahlil qilish (Ixtisoslashtirilgan maktablar misolida).....	492
Qo'chqorov Shaxzod Begali o'g'li, Turabjanov Sadritdin Maxamatdinovich	
Rinolaliyada tovushlar talaffuzining rivojlanish xususiyatlari	500
Baltabayeva Durdona Erkin qizi	
Intellectual mulk egalari muvaffaqiyatga erishishning psixologik omillari	504
Shamshetov Jiyenbay Karamaddinovich	
O'zbek xalq ertaklarida bola shaxsi ijtimoiy shakllanishiga doir pedagogik qarashlarning ifodalanishi.....	507
Askarova Zuhra Shavkat qizi	
Turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm fenomeni: genezisi va funksional xususiyatlari	511
D. A. Raxmatova	
Bo'lajak pedagoglarni bolalar ijtimoiylashuvini boshqarishga tayyorlash metodikasi	517
Toxtasunova Gulbaxor Abdurazzakovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Raqamli direktor" axborot-boshqaruv tizimini joriy etish va undan foydalanish mexanizmlari	521
Berdalievna Gulasal Abdukunduzovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	526
Xomidova Dilorom Abduraxmonovna, Xoshimova Zuxra Sulton qizi	
Current Problems of Teaching Instrumental Performance in the Field of Music Pedagogy	531
Mirsadullaev Mirlaziz Mirmuslimovich	
Methods of Forming the Readiness of Students With Disabilities for Lessons Using an Individual Approach.....	535
Kuzieva Gulnoza Makhamadaliyevna	
Pedagogical Factors in Enhancing Performance Skills in a Choral Ensemble	540
Akhmedov Bakhodirkhon Sayfiddinovich	
Yassaviy hikmatlarini adabiy sharhlash usuli orqali o'qitish.....	545
Kenjayeva Rayhona Muzaffar qizi	
Yosh suzuvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari: kinematik zanjir va integrativ yondashuv	550
Yuldashova Madina Murodjon qizi	
10–13 yosh suzuvchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari: sezgir davr va sportga xos yondashuv	556
Ortiqova Ma'muraxon G'ulom qizi	
Yosh taekvondochilarda qat'iy tartiblashtirilgan mashqlar (pumse)da tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari	563
Vahobov Asadbek Akramjon o'g'li	
O'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi sportchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirishda integrativ-milliy yondashuv usuli.....	570
Jo'raboyeva Odinaxon Umid qizi	
Maktab o'quvchilarini stol tennisi sport turiga qiziqtirish va ularning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi	576
Azimova Dilnoza Raximjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tibbiy madaniyatning psixologik xususiyatlari 579 <i>Asraxonova E'tibor Abduvahob qizi</i>
	Shaxsda agressiv xulq-atvorni shakllanishi borasida xorij psixologlarining yondashuvlari 582 <i>Xojiakbarova Dildora Abdug'afforovna</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish texnologiyalari..... 586 <i>Sodiqova Shoista Akbarovna, Lutfullayeva Iroda Abduvahob qizi</i>
	Til ta'limining hozirgi holati..... 590 <i>Kushkarbekova Marjan Usenovna</i>
	Talabalarning ijodiy rivojlanishida kretivlikning asosiy yo'nalishlari 593 <i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>
	Xorijiy tillarni o'rganishda yozma nutqning ahamiyati 596 <i>Safarova M. A.</i>
	Qoraqalpoq sinflarda o'zbek tili fanini o'qitishning lingvodidaktik asoslari..... 600 <i>Venera Allashova Tanirberdievna</i>
	Интеграция искусственного интеллекта в образование: польза или вред..... 602 <i>Каримбаев Атабек Мерданович</i>
	Tibbiy kimyo darslarida talabalarning klinik tafakkurini rivojlantirish usullari 606 <i>Xolmurodova D. K., Safarova N. S.</i>
	Intellektual avlod – sog'lom jamiyat poydevori: tibbiyot talabalarining o'quv jarayonida kommunikativ kompetentligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar 610 <i>Tursunbekova Nozima</i>
	Sportning voleybol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazishda raqamli texnologiyalardan foydalanish 613 <i>Roziqov Normurod Elmonovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 618 <i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>
	Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi..... 622 <i>Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi</i>
	Sportning gandbol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazish texnologiyalarini takomillashtirish 626 <i>Berdiyev Jamshid Baxriddinovich</i>
	18–21 yoshdagi talaba futbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida hujum harakatlarining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari 631 <i>Djemilov Temur Rasimovich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yin vositalari orqali sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar samaradorligining ahamiyati..... 636 <i>Eshpo'latova Dilnoza Mamaniyoz qizi</i>
	Ota-ona bilan munosabatlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ta'siri..... 641 <i>Izaitullayeva Lazokat Eshimboyevna</i>
	Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorligini oshirishda kompleks mashg'ulot tizimining samaradorligi..... 646 <i>Zaripova Farida Abdullayevna, Kamoliddinov Sharif Kamoliddin o'g'li</i>
	Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sport gimnastikasi mashg'ulotlarini rejalashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari..... 650 <i>Mirzayev Dilshod Xamidovich</i>
	Mahalla – “jonli muzey”: 6–7 yoshli bolalarda milliy g'ururni lokal identifikatsiya orqali kuzatish modeli..... 654 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Yengil dizatriyali bolalarda nutqning bo'g'in tuzilishi va uning shakllanish xususiyatlari..... 658 <i>Pardayeva Muxlisa Furqat qizi</i>
	Ochilmagan bo'z qalblar hazor... 662 <i>Eshpulatova Saodat Maxmatovna</i>

Speaking Fluency Development Based on CEFR Linguistic.....	665
<i>Abdullayeva Charos Farkhodovna</i>	
Integrating Visual-Based Activities in English Lessons for Primary School Pupils.....	670
<i>Ataullayev Fazliddin</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligiga ta'siri	674
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Ashurova Dildora Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli	679
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Radjabova Gulchexra Xalbayevna</i>	
Lotin tilini o'qitishda metodlarning qo'llanilishi va uning ahamiyati	683
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Nutqiy kompetensiyaning integratsion o'qitishda yangi metodlari va usullari.....	686
<i>Fayzullayev Sarvar Ibrohim o'g'li</i>	
Talabalarda affliativ motivatsiyani rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va komponentlari	689
<i>Omonova Nilufar Omon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'lim samaradorligini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning o'rni	694
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Qodirova Sarvinoz Bahodir qizi</i>	
Tikuv texnologiyalari asosida o'quvchilarning amaliy topshiriqlar bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish	698
<i>Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna</i>	
Bo'lajak muhandislarning xorijiy til bilish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual va differensial yondashuvlar uyg'unligi.....	702
<i>Qurbonova Nafisa Saidjonovna</i>	
Tarbiya panin oqituv arqali oqivshiflardin kreativ qabiletin rawajlandiruv.....	706
<i>Reymova Gulaim</i>	
Mirishkor toponimlarining leksik-semantik xususiyatlari	710
<i>Ro'ziyeva Hilola Fayzulla qizi</i>	
Taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi.....	714
<i>Saydaxmadov A'zamxon Valixonovich, Qosimova Nargizaxon Rustamxon qizi</i>	
The Role of Music in Human Spiritual Development and Educational Significance.....	717
<i>Shokirkhonov Bakhtiyorxon Botirkhonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiatga ongli munosabatni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari.....	722
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Gematologik-onkologik kasalliklarga chalingan o'quvchilar uchun hospital maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etish	726
<i>Isamuxamedova Dildora Raxmatillayevna, Qayumova Sabrina To'liqin qizi</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	730
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Optimisation of Technical and Physical Potential in the Implementation of the Rotational Method of Pushing the Core.....	733
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish – kasbiy faoliyatda o'z-o'zini shakllantirish omili sifatida.....	736
<i>Turmatov Jaloliddin Raxmatullayevich</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish modeli.....	743
<i>Usmonova Kamola Erkinovna</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijtimoiy lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	749
<i>X. A. Suyunova</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallarning o'rni.....	752
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Motivatsiya – inson faoliyatini harakatga keltiruvchi psixologik omil sifatida	756
<i>Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li</i>	

Цифровые технологии и искусственный интеллект в обучении иностранным языкам: теоретико-методологический анализ	760
<i>Абидова М. И., Абидова Д. М.</i>	
Сюжетно-ролевая игра как способ психоэмоционального развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении	764
<i>Амитова Майисия Рахмателлаевна</i>	
Эффективные приемы презентации лексики на уроках иностранного языка	767
<i>Гилязиева Насиба Михайловна</i>	
Речевые действия в методике формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ ...	770
<i>Ислямова Сония Юнусовна</i>	
Трансформация ценностей, связанных с физической активностью, у представителей разных поколений: результаты современных исследований	779
<i>У. Ш. Салимов</i>	
Innovatsiyalar va an'analar integratsiyasi asosida talabalarni ma'naviy ruhda tarbiyalashni takomillashtirish	784
<i>Usmonova Dilafuz Umirzoqovna</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi	788
<i>Sharipov Ulug'bek Ibotovich</i>	
Texnologiya fanida raqamli ta'lim resurslari asosida amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish metodikasi	792
<i>X. Ch. Dusyorov, X. A. Qulmamatova, N. O. Shog'darov</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab direktorlarining strategik boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish tendensiyalari	796
<i>Itolmazova Gulzoda Qurbongeldiyevna</i>	
Sinfdan tashqari ishlar orqali boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etish metodikasi	800
<i>Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlarning roli	805
<i>Shononova Gulsanam Shavkat qizi</i>	
Masofaviy ta'lim sharoitida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish tajribasi	810
<i>Shukurov Mirshod Karim o'g'li, Sharipov Bahrom Bo'riyevich</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion metodlarning sifatli ta'limdagi o'rni	816
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish	819
<i>Bozozrova Adiba Xudayarovna</i>	
Ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni olib borishda psixodiagnostik faoliyatning o'rni	823
<i>Odamova O'g'iljon Kenjayevna</i>	
Pedagogical and Psychological Possibilities of Technological Education in Developing Constructive Thinking in Early School Age	827
<i>Egamova Anbarjon Atanazarovna</i>	
Shaxsda empatiya shakllanishining yosh davrlar bo'yicha psixologik xususiyatlari	832
<i>Kurbanova Zaynab Jurakulovna</i>	
Voleybolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	836
<i>Mustafayev Yoqubjon Xayrullayevich, Samatova Maftuna Sohib qizi</i>	
Oliygoch talabalari o'rtasida basketbol sporti mashg'ulotlari orqali jismoniy sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	840
<i>Mustafayev Yoqubjon Xayrullayevich, Husenova Norjona Umid qizi</i>	
Inson shaxsini shakllantirishda jamiyat tarbiyasining ahamiyati	844
<i>Normurodova Munisa Nuriddin qizi</i>	
Ikki tilli nutqda kod almashtirish hodisasining lingvistik, pragmatik va ijtimoiy funksiyalari	847
<i>Nurmamatova Zarifa Abdiraup qizi</i>	
Yosh kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi	850
<i>Nurullayev Abdixoliq Qaxxorovich</i>	

Jismoniy tarbiya murabbiylarining faoliyatini sport klublarida tashkil qilishning integrativ mexanizmlari didaktik-metodik yondashuvlar	853
O'rinov Oblaqul Jumayevich	
O'quvchilarning ta'lim olish jarayoniga zamonaviy o'qitish usullarining ta'siri	857
Ochilova Sarvinoz Bozor qizi	
Talabalarga Regbi-7 sport o'yinida himoya va hujum usullari hamda texnologiyalarini takomillashtirish	860
Ramazonova Gulmira G'olib qizi	
Oliy ta'limda siyosiy tafakkurni shakllantirishda sun'iy intellektning pedagogik modeli: nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	863
Rasulev Bobirjon Atxamovich	
Boshlang'ich sinflar ta'lim tizimida kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari	867
Shoira Rahimova Adilbekovna	
Raqamli texnologiyalar asosida talabalarning o'quv faoliyatini integrativ mexanizmlar orqali tashkil qilish va rivojlantirish.....	871
Sirojov Otajon Orifjonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini mediata'lim resurslari vositasida rivojlantirish metodikasi	875
Suleymanova Ra'no Dustbekovna, Bekova Nilufar Aliboy qizi	
Nemis tilidan o'zbek tiliga tarjimada yuzaga keladigan lingvistik va kommunikativ qiyinchiliklar.....	881
Turamurodova Sevinch Anvarovna	
Globalashuv jarayonida ma'naviy-mafkuraviy mexanizmlarning estetik madaniyatda ifodalanishi	884
Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA AXBOROTGA OID KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING ROLI

Shononova Gulsanam Shavkat qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3–23-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Hayitova Feruza Abdulayevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti v.b., p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni, jumladan, axborotni izlash, tanlash, tushunish, saralash, qayta ishlash va sodda shaklda taqdim etish kompetensiyalarini shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanishning ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida didaktik o'yinlar o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshirishi, diqqat va xotirani faollashtirishi, muloqot madaniyati hamda hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab beriladi. Shuningdek, o'yinli topshiriqlar orqali axborot savodxonligini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkoniyatlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, axborot ko'nikmalari, axborot savodxonligi, didaktik o'yin, o'yinli ta'lim, interfaol metodlar, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, axborotni taqdim etish, baholash mezonlari.

Abstract: This article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the use of didactic games in developing information-related skills among primary school pupils. The study focuses on key competencies such as searching for, selecting, understanding, sorting, processing, and presenting information in a simple form. It is substantiated that didactic games enhance learning motivation, activate attention and memory, and foster communication culture as well as collaborative learning skills. The paper also describes step-by-step mechanisms for developing information literacy through game-based tasks, including "classification," "matching," "information chain," "find and explain," and "coding."

Key words: primary education, information skills, information literacy, didactic games, game-based learning, interactive methods, critical thinking, collaboration, information presentation, assessment criteria.

Аннотация: В статье представлен научно-теоретический и практический анализ использования дидактических игр в формировании информационных навыков у учащихся начальной школы. Рассматриваются умения поиска, отбора, понимания, сортировки, обработки и простого представления информации. Обосновывается, что дидактические игры способствуют повышению учебной мотивации, активизации внимания и памяти, а также развитию культуры общения и навыков сотрудничества. Показаны возможности поэтапного формирования информационной грамотности на основе игровых заданий, таких как "классификация", "соотнесение", "информационная цепочка", "найди и объясни", "кодирование".

Ключевые слова: начальное образование, информационные навыки, информационная грамотность, дидактическая игра, игровое обучение, интерактивные методы, критическое мышление, сотрудничество, представление информации, критерии оценивания.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda axborot oqimi keskin ortib borayotgani ta'lim tizimidan o'quvchilarda erta yoshdan boshlab axborot bilan ishlash madaniyati va axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishni talab etadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bolada o'qish, yozish va hisoblash bilan bir qatorda axborotni qabul qilish, anglash, saralash, tartiblash, qayta ishlash hamda sodda shaklda ifodalash kabi universal kompetensiyalarni rivojlantirish uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois boshlang'ich sinflar o'quvchilarida axborot savodxonligini shakllantirish masalasi bugungi kunda pedagogik nazariya va amaliyotning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari (odatda 7–10 yosh) psixologik jihatdan qiziquvchan, taqlidga moyil, obrazli tafakkuri ustun bo'lgan hamda o'yin faoliyati orqali tezroq o'zlashtiradigan yosh davrini boshdan kechiradi. Bu davrda bolalar axborotni asosan ko'rgazmali vositalar, qisqa matnlar, rasm, jadval, belgi va ramzlar orqali qabul qiladi, o'z fikrini esa sodda, ammo aniq ifodalashga intiladi. Demak, aynan shu bosqichda axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini o'yin, qiziqarli vaziyat, musobaqa va interfaol muloqot bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, didaktik o'yinlarni maqsadli qo'llash o'qituvchidan o'yin mazmunini dars mavzusiga moslashtirish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, guruhlar bilan ishlashni tashkil etish, rag'batlantirish hamda adolatli baholash mezonlarini belgilashni talab etadi. O'yinning ta'limiy qiymati shundaki, u o'quvchida "men uddalay olaman" degan ishonchni mustahkamlaydi, dars jarayonidagi psixologik to'siqlarni kamaytiradi hamda o'quv vazifalarini bajarishga nisbatan ijobiy munosabatni kuchaytiradi.

Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish masalasi nafaqat metodik jihatdan, balki ijtimoiy ehtiyoj nuqtayi nazaridan ham muhimdir. Chunki axborot savodxonligi shakllangan o'quvchi keyingi bosqichlarda murakkab fanlarni o'zlashtirishga, mustaqil ta'lim olishga, raqamli resurslardan ongli foydalanishga hamda turli hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga tayyor bo'ladi. Shu sababli maqolada didaktik o'yinlarning boshlang'ich ta'lim jarayonidagi o'rni va ularning axborot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlarini ilmiy-amaliy asosda yoritish maqsad qilib olindi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirish masalasi zamonaviy ta'lim tizimida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, axborot bilan ishlash ko'nikmalari faqat texnik vositalardan foydalanish malakasi bilan cheklanmaydi, balki axborotni qabul qilish, izlash, saralash, tahlil qilish, qayta ishlash, baholash va uni turli shakllarda ifodalash kabi murakkab kognitiv-amaliy faoliyatni o'z ichiga oladi. Shu jihatdan boshlang'ich ta'lim bosqichida mazkur ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan alohida metodik yondashuvni talab etadi.

Pedagogik adabiyotlarda boshlang'ich yoshdagi o'quvchilarning bilish faoliyati ko'rgazmalilik, hissiy qabul, amaliy harakat va o'yin faoliyati bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlanadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda abstrakt tushunchalarga nisbatan konkret-obrazli tafakkur ustun bo'lgani sababli axborotni o'zlashtirish jarayoni ko'proq o'yin, taqqoslash, tasniflash, guruhlash va modellashtirish orqali samarali kechadi. Shu bois didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'limda nafaqat motivatsion vosita, balki o'quvchilarning axborotga oid ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantiruvchi muhim didaktik mexanizm sifatida talqin qilinadi.

Xorijiy tadqiqotlarda ham didaktik o'yinlar va game-based learning yondashuvi bolalarning kognitiv rivojlanishi, axborot savodxonligi, mantiqiy fikrlashi hamda kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsadida bir qator edagog va nazariy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Ma'lumotlarni olish jarayonida edagogik kuzatuv, suhbat, anketa so'rovlari hamda dars jarayonida tashkil etilgan o'yinli topshiriqlar natijalarini tahlil qilish usullari qo'llanildi. Shuningdek, tajriba-sinov mashg'ulotlari davomida o'quvchilarning axborotni qabul qilish, saralash, tahlil qilish va ifodalashga doir faoliyati monitoring qilindi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish usullari asosida tahlil qilindi. Natijalarni aniqlashda sifat tahlili ustuvor bo'lib, o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va axborot bilan ishlashdagi o'zgarishlari asosiy mezon sifatida baholandi. Shu asosda didaktik o'yinlarning axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishdagi edagogik samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanishning pedagogik samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan kompleks tahlil qilindi. Tahlil davomida didaktik o'yinlarning o'quvchilarning axborotni qabul qilish, saralash, tushunish, qayta ishlash, ifodalash va amaliy vaziyatlarda qo'llash faoliyatiga ta'siri kuzatildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, o'yin asosida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, axborot bilan ishlashga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, bilimlarni amaliy vaziyatlarga ko'chirish ko'nikmasini rivojlantiradi hamda mustaqil fikrlashga undaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, didaktik o'yinlar qo'llanilgan darslarda o'quvchilar axborotni faqat tayyor ko'rinishda qabul qiluvchi subyekt sifatida emas, balki uni izlovchi, solishtiruvchi, tanlov qiluvchi, qayta tuzuvchi va xulosa

chiqaruvchi faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ldi. Bu holat boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchining passiv ijrochidan faol bilish subyektiga aylanishida didaktik o'yinlarning muhim vosita ekanini tasdiqlaydi. Ayniqsa, o'yinli topshiriqlarda o'quvchilarning javobni topishdan ko'ra, javobga olib boruvchi fikrlash jarayonida faol qatnashgani kuzatildi. Mazkur holat axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda jarayonli yondashuvning samaradorligini ko'rsatadi, chunki bunda o'quvchi tayyor natijani qabul qilmaydi, balki unga olib boruvchi mantiqiy amallarni bajaradi.

Xususan, "Mosini top", "Guruhla", "Ketma-ketlikni tikla", "Savol-javob zanjiri", "Axborotni jadvalga joylashtir", "Ortiqcha elementni aniqlang", "Belgilarni izohla", "Rasmga qarab ma'lumot tuz", "Kodlangan axborotni och" kabi o'yinli topshiriqlar o'quvchilarda axborotni tahlil qilish va tizimlashtirish jarayonlarini sezilarli darajada faollashtirdi. Bunday topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilar berilgan ma'lumotlar ichidan muhim va ikkilamchi elementlarni ajratish, o'xshash hamda farqli belgilarni aniqlash, ma'lumotlarni mantiqiy tartibga solish, sabab-oqibat bog'lanishlarini ko'rish va qisqa xulosa chiqarish kabi amaliy harakatlarni bajarishga odatlandi. Natijada axborot bilan ishlash jarayoni faqat eslab qolish bilan cheklanmay, tahlil qilish, qayta qurish va mazmunli ifodalash bosqichlarini ham qamrab oldi.

Tahlil natijalari didaktik o'yinlar vositasida shakllanadigan axborotga oid ko'nikmalarni bir-biri bilan uzviy bog'liq bir necha funksional yo'nalishlarda ko'rish mumkinligini ko'rsatdi. Avvalo, axborotni qabul qilish ko'nikmasi rivojlandi, ya'ni o'quvchilar topshiriq shartini diqqat bilan tinglash, og'zaki ko'rsatmani tushunish, matn, rasm, jadval, sxema yoki belgilar ko'rinishidagi ma'lumotni anglashga o'rgandi. Bu bosqichda didaktik o'yinlar diqqatni jamlash, kuzatuvchanlik va tez anglashni faollashtirishga xizmat qildi. Shu asosda keyingi bosqich – axborotni saralash ko'nikmasi shakllandi: o'quvchilar berilgan ma'lumotlar orasidan kerakli va keraksiz elementlarni ajratish, ortiqcha ma'lumotni chiqarib tashlash, mavzuga mos belgilarni tanlash va topshiriq maqsadiga xizmat qiladigan axborotni ajratib olishni o'rgandi. Bu jarayon ularning har qanday ma'lumotni avtomatik qabul qilmasdan, tanlab ishlash zarurligini anglashiga yordam berdi.

Tahlil natijalarida muhim jihatlardan biri shuki, o'quvchilar o'yinli topshiriqlarda o'zlashtirilgan axborot bilan ishlash usullarini yangi vaziyatlarga ko'chira boshladi. Masalan, bir darsda o'rganilgan tasniflash yoki taqqoslash usuli boshqa darsdagi matn, rasm yoki predmetlar bilan ishlashda ham qo'llanildi. Bu holat didaktik o'yinlar orqali shakllangan ko'nikmalarning barqarorligi va transferga moyilligini ko'rsatadi. Demak, didaktik o'yinlar nafaqat bir martalik dars samaradorligini oshiradi, balki o'quvchida keyingi o'quv vaziyatlariga tatbiq etiladigan universal o'quv amallarini ham shakllantiradi.

Tadqiqot natijalari didaktik o'yinlarni darsning turli bosqichlarida, ya'ni motivatsiya, yangi mavzuni o'zlashtirish, mustahkamlash, takrorlash, nazorat va refleksiya jarayonlarida maqsadga muvofiq qo'llash axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirish samaradorligini oshirishini tasdiqladi. Jumladan, dars boshida qo'llanilgan qisqa qiziqiruvchi o'yinlar o'quvchilarni axborotni qabul qilishga tayyorladi, diqqatini jamladi va darsga psixologik moslashuvini ta'minladi. Asosiy qismdagi muammoli-o'yinli topshiriqlar axborotni tahlil qilish, saralash va qayta ishlashga xizmat qildi, yakuniy bosqichdagi refleksiv o'yinlar esa o'quvchilarning "nima bildim?", "qanday bajardim?", "qayerda xato qildim?" kabi savollar asosida o'z faoliyatini baholashi va natijani anglashiga yordam berdi. Shu tariqa didaktik o'yinlar darsning barcha bosqichlarini yagona pedagogik maqsadga – axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladigan tizimli vositaga aylantirdi.

Demak, tadqiqot natijalari didaktik o'yinlardan tizimli, maqsadli va metodik asoslangan holda foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishning samarali vositasi ekanini tasdiqlaydi. Mazkur natijalar kelgusida didaktik o'yinlar asosida sinflar kesimida differensial mashqlar tizimini ishlab chiqish, diagnostika va baholash mezonlarini aniqlashtirish, an'anaviy hamda raqamli o'yin vositalarini integratsiyalash, shuningdek, tajriba-sinov ishlarini kengaytirish uchun muhim amaliy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish pedagogik jihatdan samarali ekanini ko'rsatdi. Olingan natijalar asosida aytish mumkinki, didaktik o'yinlar axborot bilan ishlashga doir ko'nikmalarni shakllantirishda faqat yordamchi vosita emas, balki o'quvchining bilish faoliyatini faollashtiruvchi, o'quv jarayonini mazmunan boyituvchi va natijadorlikni oshiruvchi metodik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari hisobga olinganda, o'yin orqali ta'limni tashkil etish axborotni qabul qilish va qayta ishlash jarayonini tabiiy hamda qiziqarli shaklga keltiradi.

Tadqiqot natijalarida didaktik o'yinlar qo'llanilganda o'quvchilarning axborotni izlash, saralash, tahlil qilish, qayta ishlash va ifodalashdagi faolligi oshgani kuzatildi. Bu holat psixologik-pedagogik nuqtayi nazardan shuni anglatadiki, o'yinli vaziyat o'quvchilarni tayyor bilimni qabul qilishdan ko'ra, faol bilish harakatlariga jalb etadi. Ya'ni o'quvchi topshiriqni bajarish davomida taqqoslaydi, tanlaydi, xulosa chiqaradi va o'z fikrini ifodalaydi. Bunday faoliyat esa axborotga oid ko'nikmalarning shakllanishida muhim hisoblangan kognitiv va operatsion komponentlarning birgalikda rivojlanishini ta'minlaydi. Shu jihatdan, tadqiqot natijalari didaktik o'yinlarning jarayonli va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvga mos kelishini tasdiqlaydi.

Natijalarda aniqlangan motivatsion o'sish ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. O'yinli topshiriqlar o'quvchilarda emotsional ko'tarinkilik, qiziqish va darsga faol jalb etilish holatini kuchaytirgani kuzatildi. Bu esa boshlang'ich yoshdagi o'quvchilar uchun motivatsiya axborot bilan ishlash samaradorligining muhim omili ekanini ko'rsatadi. Chunki o'quvchi topshiriqqa qiziqish bilan yondashganda uning diqqatni jamlash darajasi, topshiriqni oxirigacha bajarish intilishi va natijani anglashga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Demak, didaktik o'yinlarning samarasi faqat mazmuniy topshiriqlarda emas, balki o'quv faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishda ham namoyon bo'ladi.

Mazkur tadqiqot natijalari asosida boshlang'ich sinf amaliyoti uchun bir qator pedagogik tavsiyalarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, didaktik o'yinlar darsning barcha bosqichlarida tizimli ravishda qo'llanishi lozim, biroq har bir bosqichda ularning funksiyasi aniq belgilanishi kerak (motivatsion, tahliliy, mustahkamlovchi, refleksiv). Ikkinchidan, o'yinli topshiriqlar o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga mos holda soddadan murakkabga tamoyili asosida tuzilishi zarur. Uchinchidan, o'yin jarayonida axborotni qabul qilish, saralash, tahlil qilish va ifodalashga doir topshiriqlar bir-biri bilan uzviy bog'langan holda berilishi, ya'ni fragmentar emas, tizimli xarakterga ega bo'lishi kerak. To'rtinchidan, o'qituvchi tomonidan o'yin natijalarini baholash mezonlari (aniqlik, mantiqiylik, tezkorlik, ishtirok faolligi, izohlash sifati) oldindan ishlab chiqilishi va dars jarayonida shaffof qo'llanishi maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda ko'p qirrali pedagogik imkoniyatlarga ega bo'lib, ular bilish faolligi, motivatsiya, mantiqiy fikrlash, kommunikativ hamkorlik va refleksiv yondashuvni bir butun tizimda rivojlantiradi. Shu jihatdan, didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'limda axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishning samarali va istiqbolli metodik vositalaridan biri sifatida baholanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlarning roli nazariy va amaliy jihatdan yoritildi. Tadqiqot natijalari didaktik o'yinlardan maqsadli va tizimli foydalanish o'quvchilarning axborotni qabul qilish, saralash, tahlil qilish, qayta ishlash, ifodalash hamda yangi vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini samarali rivojlantirishini ko'rsatdi. Shu asosda quyidagi xulosalarga kelindi.

Birinchidan, didaktik o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlariga mos bo'lgan ta'limiy vosita sifatida axborot bilan ishlash jarayonini tabiiy, qiziqarli va faol shaklga keltiradi. O'yinli topshiriqlar o'quvchilarda darsga qiziqish uyg'otadi, bilish faolligini oshiradi va ularni ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi.

Ikkinchidan, didaktik o'yinlar vositasida axborotga oid ko'nikmalar bosqichma-bosqich shakllanadi. Ya'ni o'quvchilar avvalo axborotni qabul qilish va anglashga, keyinchalik uni saralash va tahlil qilishga, undan so'ng qayta ishlash hamda ifodalashga, nihoyat esa yangi vaziyatlarda qo'llashga o'rganadi. Bu ketma-ketlik o'quvchilarda universal o'quv amallari va mustaqil fikrlash elementlarining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, tadqiqot natijalari didaktik o'yinlarning motivatsion va kommunikativ ta'siri yuqori ekanini tasdiqladi. Ayniqsa, kichik guruhlarda tashkil etilgan o'yinlar o'quvchilarda axborot almashish, fikrni asoslash, muloqot qilish, jamoada ishlash va umumiy xulosaga kelish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Shu jihatdan didaktik o'yinlar axborotga oid ko'nikmalar bilan bir qatorda kommunikativ kompetensiyani ham shakllantirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, didaktik o'yinlarni darsning turli bosqichlarida (motivatsiya, yangi mavzuni o'zlashtirish, mustahkamlash, nazorat, refleksiya) maqsadga muvofiq qo'llash o'quv natijalarining sifatini oshiradi. O'yinli topshiriqlarning dars mazmuni va maqsadi bilan uzviy bog'lanishi ularning pedagogik samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Beshinchidan, tadqiqot davomida didaktik o'yinlardan foydalanishda ayrim metodik muammolar (o'yin tanlashdagi nomuvofiqlik, vaqtni noto'g'ri taqsimlash, barcha o'quvchilarni teng jalb etmaslik, baholash mezonlarining noaniqligi) aniqlangan bo'lib, bu holatlar o'qituvchining metodik tayyorgarligini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Demak, didaktik o'yinlarning yuqori samaradorligi ularni pedagogik jihatdan to'g'ri loyihalash va boshqarishga bevosita bog'liqdir.

Oltinchidan, tadqiqot natijalari asosida boshlang'ich ta'lim amaliyotida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirish uchun didaktik o'yinlardan foydalanishga doir metodik tavsiyalar ishlab chiqish, sinflar kesimida differensial o'yinli mashqlar tizimini yaratish, diagnostika va baholash mezonlarini takomillashtirish, shuningdek, an'anaviy va raqamli didaktik o'yin vositalarini integratsiyalash istiqbolli yo'nalishlar ekanligi aniqlandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari didaktik o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishning samarali, pedagogik jihatdan asoslangan va amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan vositasi ekanini tasdiqlaydi. Mazkur yondashuvni ta'lim jarayoniga keng joriy etish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va axborot bilan ishlash madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha amaldagi o'quv dasturlari va metodik tavsiyalar. Toshkent.
3. Baratovna T. R. Developing Dialogic Speech of Pre-School Children on the Basis of a Variative Approach //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 10. – С. 272-275.
4. Turapova, R. . (2025). The Importance Of Multimedia Tools In Developing Dialogic Speech Based On A Variative Approach.// Solution of Social Problems in Management and Economy, 4(14), 10–15. извлечено от <https://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/35258>
5. Turapova R. Mechanisms for Improving Children's Dialogical Speech //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 49-53.
6. Турапова Р. Developing dialogic speech of pre-school children on the basis of a variative approach //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 4.
7. Turapova R. B. Variativ yondashuv asosida o 'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish dolzarb masalalari //Inter education & global study. – 2025. – №. 3. – С. 279-288.\
8. Ra'no T., Maftuna Q. A Methodological System For Developing Dialogic Speech In Primary School Students Based On A Variative Approach Through The Use Of "Spectrum-Dialogue", "Pictogram-Dialogue", "Debate", And "Smart Thinker" Strategies In Mother Tongue Lessons //Shokh Articles Library. – 2026. – Т. 1. – №. 1. – С. 11111-11115.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.